

YUNUS RAJABIY NOMIDAGI MAQOM ANSAMBLI FAOLIYATI

Farangis Ikromova Yigitali qizi-

Farg‘ona davlat universiteti

“San‘atshunoslik” fakulteti

“Musiqqa ta‘limi va madaniyati” kafedrası

3-kurs talabasi

[*feya.01.m@gmail.com*](mailto:feya.01.m@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yunus Rajabiy hayoti va ijodiga oid ma‘lumotlar, Yunus Rajabiy nomidagi Maqom ansambli faoliyati, ansambl ijro va ijodiy yo‘li hamda bir qator masalalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ansambl, maqom. Shashmaqom, sho‘ba, ashula, cholg‘u, ovoz, grammplastinka, magnit tasma.

O‘zbek san‘atining musiqqa merosi boy va serqirra bo‘libgina qolmay, musiqiy merosimizdan joy olgan musiqqa namunalari asrlar osha ixtiro etilib, avloddan–avlodga o‘tib, sayqallanib kelmoqda.

Markaziy Osiyo qadim – qadimlardan oq, bizga ma‘lumki, madaniyat o‘chog‘i va ilm–fan rivoj topgan zamin sifatida ma‘lum va mashhur bo‘lgan. Albatta urf–odatlariga aylangan musiqiy madaniyatimiz, o‘z–o‘zidan turmush tarziga aylanib ulgurgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. “Xalqimizning ma‘naviy boyliklarini, jahon sivilizatsiyasi eng yaxshi yutuqlarini o‘zida mujassamlashtirgan yangi avlodni shakllantirish bugunning eng muhim vazifasidir”¹ deb bejizga aytmagan O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov.

¹ И.А.Каримов “Истиқлол ва маънавият” Тошкент “Ўзбекистон”, 1994.

Musiqa qudratli kuchga ega bo‘lib, o‘z ohanglari bilan insonni qamrab oladi. Ayniqsa, o‘zbek mumtoz musiqasi ming yillardan beri odamlar dilini poklab, ularni ruhan yuksaltirib kelmoqda. “Mumtoz musiqaga deganda o‘zbek xalqiga mansub, uning yetuk sozanda – bastakorlari tomonidan asrlar davomida yaratilgan musiqasi san’ati na’munalari (aytim – ashula va cholg‘u musiqalari) nazarda tutiladi”². Aytib o‘tish joizki, biz “Maqom” deb ardoqlayotgan noyob va tenggi yo‘q durdona san’at, shular jumlasiga kiradi.

Maqom asarlari xalq musiqiy asarlarining boshqa janrlaridan o‘zining ko‘p qismli, turkumliligi, davomiyligi, diapozoni jihatidan ham juda kengligi bilan (ba’zi qiyin qismlari hatto ikki-uch oktavadan ham oshadi) ham ajralib turadi.

Mumtoz musiqamizning yaratilishi va tarqalishi jonli og‘zaki an’ana bilan bog‘liq hisoblanadi. O‘zbek musiqasining eng salobatli, eng sermahsul va eng ardoqli qismini maqomchilik san’ati tashkil etadi desak hato qilmaymiz.

XX asrda maqomchilik san’ati rivojlanib, yetuk sozanda, xonanda va bastakorlar ijodi repertuarlaridan joy oldi. Maqom san’atining qadimiy o‘choqlaridan bo‘lmish Buxoro, Samarqand, Xorazm, Farg‘ona va Toshkent maqom yo‘llari birlashtirilib, muayyan an’ana shaklida ko‘rila boshladi.

Maqomchilik san’atida ijrochilik katta ahamiyat kasb etgan. Maqomlar o‘tmishda yetuk sozanda va xonandalar tomonidan ijro etilib, ular maxsus malaka hosil qilgan bo‘lishi (utoz-shogird maktabini o‘tagan va ma’lum talablarga javob berishi) maqomlar ijro an’analari yuqori saviyada egallagan bo‘lishlari shart bo‘lgan. “Akademik Yunus Rajabiy o‘zining “Musiqaga merosimizga bir nazar” nomli kitobida maqomning ijrochilik an’analari va mashhur utozlar, jumladan, Xoji Abdulaziz Abdurasulov, Mulla To‘ychi Toshmuhammedov, Levi Boboxonov, M.Tolmosov, G.Mullaqandov va Shorahim Shoumarov kabi ustozlarning aytish uslublaridan barakali foydalanildi”³ deb yozgan. Asosan ustoz Yunus Rajabiy maqomni yakka ijrosi jamoa oldidagi ijrosini ko‘z oldimizga keltiradigan bo‘lsak, u

² P.C.Абдуллаев “Ўзбек мумтоз музикаси” Тошкент “Янги нашр” 9-б.

³ Шаҳноза Ойхўжаева “Мақом тароналари” Тошкент – 2011, 95-б.

yoʻzgan maqom ansambli radioga moslangan, koʻpchilik ansambl boʻlib ijro qilinishi Yevropa tili bilan aytadigan boʻlsak partitura tuzdi, yaʼni ayollarga boʻlak qismi, erkaklarga alohida boʻlak qismiga ajratib yozdiki, har bir ovozni alohida qilib chiqqan navator inson desak maqsadga muvofiq boʻladi. Chunki, u davrda ilmiy texnikani rivojlanishi radioga yozib olish uchun ovozlarni mikrofonga moslash, jamoa boʻlib ijro qilish yoʻllarini oʻylab topgan oqil Akademik Yunus Rajabiydir.

“Xususan, XX asrning oʻrtalariga kelib maqom amaliyotida sezilarli oʻzgarish jarayoni kuzatiladi, yaʼni unda jamoaviy ijro keng tarqala boshlaydi. Ijroning yangicha uslubda bir xonanda zimmasiga yuklatilgan murakkab shoʻbalarni ijro etish maʼsuliyatini yengillatibgina qolmay, ovozlarni (past, oʻrta, balandga taqsimlash bilan ijroda) yangi ifoda vositalarini hosil qilishga erishildi. Bu anʼanaga oʻzgacha ijtimoiy – tarixiy sharoitlarda, jumladan oʻtgan asrning oltmishinchi yillaridan boshlab xonanda va sozandalarni Oʻzbekiston radiosi maqom ansambliga ishga jalb etgan holda Akademik Yunus Rajabiy asos soldi”⁴.

Tarixiy shakllangan Buxoro, Xorazm va Fargʻona – Toshkent maqom ijrochilari anʼanalari Ota Jalol Nosirov, Domla Halim Ibodov, Maʼrufjon Toshpoʻlatov, Abdurahmon Umarov, Abduqodir Ismoilov, Matyusuf Xarratov kabi yetuk ustozlar tomonidan yosh avlodga taqdim etildi “Shashmaqom”ning ijro anʼanalarini tinglash va ularni notaga olish ishlari Oʻzbekistonda elliginchi yillardan avj ola boshladi. Maqom sanʼatini muntazam rivojlantirish, notaga olish ishlari va amalga joriy etish birinchi navbatda ustoz Yunus rajabiy nomi bilan bogʻliq”⁵. Oʻzbek maqomlari XX asrda butun Oʻzbekiston va Tojikiston, Oʻrta Osiyo boʻylab ham tarqaldi va har tomonlama rivoj topib oʻzining mukammal va murakkab hozirdagi olti maqom “Shashmaqom” shakliga ega boʻldi. Bularning eng toʻliq holatdagi notaga olingan yozuvlari va yuqori professional darajadagi, original ijrolarini ham magnit lentalarini, grammplastinkalarga va olti jildli eng soʻnggi, hozirda eng mukammal hamda qoʻllanma sifatida foydalansa arziydigan bebaho

⁴ Ш. Ойхўжаева “Мақом тароналари” Тошкент – 2011, 95-б.

⁵ Р.С.Абдуллаев “Ўзбек мумтоз мусиқаси” Тошкент “Янги аср” 93-б.

Shashmaqom kitoblarini, o‘zbek maqomlarining XX asrdagi sultoni, piri ustodi, akademik Yunus Rajabiy yaratib qoldira oldi.

Yunus Rajabiy deganda o‘zining butun salobati, ijodi, o‘zidan qoldirgan ulkan musiqa merosi bilan, o‘zbek milliy musiqasiga bebaho hissa qo‘shgan buyuk san’atkor ko‘z o‘ngimizda gavdalanadi. Musiqiy madaniyatimizda uning o‘z o‘rni bo‘lib, o‘z ijodiy va ilmiy ishlari natijasida Akademik darajasiga ko‘tarilgan ustozdir.

Yunus Rajabiy xofiz, musiqa folklori to‘plovchisi, xalq ansambllari tashkilotchisi va rahbari, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi (1939), O‘zbekiston xalq artisti (1953) davlat mukofoti sovrindori, O‘zbekiston fanlar Akademigi (1966).

“Yunus Rajabiy 1897 yilda Toshkentning Chaqir mahallasida, bog‘bon oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi Rajab ota turmush sharoitining og‘ir bo‘lishiga qaramay san’atsevar inson edi. Onasi Oyshabibi otinlikka o‘qigan, savodxon mehribon, muloyim va zukko ayol bo‘lgan. Dastlab, Yunus Rajabiy o‘z akasi Risqi Rajabiyga ergashib dutorda mashq qila boshlaydi. Keyinchalik bog‘ qo‘shnisi bo‘lgan Andijonlik Mirzaqosim xofizdan Toshkentda va Farg‘ona vodiysida aytiladigan maqom parchalarini o‘zlashtirdi va ko‘p o‘tmay o‘zi ham dutor chalib ashula aytishni o‘rgandi. 7 yoshdan boshlab o‘qigan eski maktabni 1908–yilda tamomlab, keyin to‘rt yil madrasada taqsil oldi. Otasi keksayib qolganligi sababli Yunus Rajabiy ro‘zg‘orga yordamlashish uchun 1910 yilda qushxonada qassoblarga shogirdlik qilardi”⁶. Lekin, Yunus Rajabiy boshiga tushgan qiyinchiliklarga qaramay musiqaga bo‘lgan qiziqishi yanada ortib boraverdi. U hayotini musiqasiz tasavvur qilolmas edi. Uning ustozlari Mulla To‘ychi xofiz, Mirzaqosim xofiz, Shorahim Shoumarov, Xoji Abdulaziz Abdurasulovlardir. 1914 – 1915 yillarda, otasi vafot etgandan so‘ng Chimkent qushxonasiga borib mehnat qilib kun kechiradi. Shu yillarda u Chimkentda yashovchi mashhur tanburchi Sultonxon

⁶ Интернет [www. Mail. Ru](http://www.Mail.Ru) Хасан Ражабий.

Hakimov bilan tanishadi. Keyin u Sulxonning aka-ukalari Qurbonxon g'ijakchi, Hoshimjon dutorchi, Imomxon naychi bilan yangidan tanishadi. Yunus Rajabiy shu borada nay chalish sirlarini, uni yurakka borib tegadigan qilib chalish sirlarini o'rganadi. Yunus Rajabiy 1916 yilda Chimkentdan yetuk ashulachi va cholg'uchi bo'lib qaytadi.

“Yunus Rajabiy 1919 yilda Toshkentda ochilgan xalq Konservatoriyasining milliy musiqa bo'limiga kirib ta'lim oladi. 1930 yillardan boshlab Yunus Rajabiy yodida saqlangan xalq kuylarini notaga ola boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.A.Karimov “Istiqlol va ma'naviyat” Toshkent “O'zbekiston”, 1994.
2. R.S.Abdullayev “O'zbek mumtoz musiqasi” Toshkent “Yangi nashr” 9-b.
3. Shahnoza Oyxo'jayeva “Maqom taronalari” Toshkent – 2011, 95-b.
4. M.Achildiyeva 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heristage Annals of Romanian Society for Cell Biology 25(4) 9092-9100
5. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
6. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) ABOUT MAHMUDJON TOJIBOYEVS PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(5) 240-244
7. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) TANBUR ONE OF ANCIENT INSTRUMENTS GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(6) 302-308
8. Achildiyeva M, Ikromova F(2022) CHOIR ART IN UZBEKISTAN BOTIR UMIDJONOV (EURASIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 7 54-56

9. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) “The third renaissance towards ascending” EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (9) 17-20
10. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (4) 460-463
11. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Yuldasheva D, Ikromova F (2021) Uyghur Folk Singing Genre Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (10) 3510-3515
12. Ikromova F O‘ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO‘LI CHIZGILARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE Vol. 1 No. 3 (2022): 151-156
13. Achildiyeva M, Ikromova F РЕЙНГОЛЬД ГЛИЭР ВА ТОЛИБЖОН СОДИҚОВНИНГ «ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН» ОПЕРАСИДА МАҚОМ ЙЎЛЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 23-28 bet
14. Xojimamatov A, Ikromova F МУСИҚИЙ САҲНАВИЙ АСАРЛАРНИНГ ИЖРОЧИЛИК МУАММОЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН КОМПОЗИТОРЛАРИ ИЖОДИ МИСОЛИДА) UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet
15. Ikromova F SHASHMAQOMDA TURKUM ASAR TARONALARI UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet
16. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK.

17. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
18. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
19. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
20. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
21. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).